

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

Lunch Webinars

O essencial da Proteção de Dados em
projetos de investigação

9, 10 e 11 de dezembro

12h-13h

Apoio

FCCN serviços
digitais
fct

fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Financiamento

PRR Plano de Recuperação
e Resiliência

**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório de série de Lunch Webinars ReData "O essencial da Proteção de Dados em Projetos de Investigação"
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	Público
Work Package	WP3
Organização responsável	Consórcio Re.Data
Data	12-12-2025
Autores	Anabela Duarte, Paula Moura
Revisores	Pedro Príncipe
Aprovado por	Pedro Príncipe
Consórcio	

Índice

INTRODUÇÃO	1
RESUMO DO EVENTO.....	1
PROGRAMA.....	3
REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES.....	4
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO..	5
CONCLUSÕES	6

Ficha Técnica do Evento	
Lunch Webinars ReData "O essencial da Proteção de Dados em Projetos de Investigação"	
Data e Hora	9 a 11 de dezembro 12h00 – 13h00
Local	Online
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Gabriel Cipriano (ISCTE); Anabela Duarte (UMinho); António Lopes (ISCTE); Clara Boavida (ISCTE); Manolis Terrovitis (Athena Research Center); Paula Moura (UMinho)
Nº formandos	363
Informações	https://redata.pt/cursos/amnesia-anonymization-tool-re-data-lunch-webinar/ https://redata.pt/cursos/gestao-de-dados-na-era-da-ia-generativa-re-data-lunch-webinar/ https://redata.pt/cursos/toolkit-sobre-questoes-juridicas-protecao-de-dados-e-licencas-re-data-lunch-webinar/

INTRODUÇÃO

A última série de Lunch Webinars “O essencial da Proteção de Dados em projetos de investigação” integrou o plano anual de capacitação do Re.Data, enquadrando-se no esforço contínuo de apoiar a comunidade científica na adoção de práticas responsáveis de gestão de dados pessoais em contexto de Ciência Aberta. Concebida em formato online, entre 9 e 11 de dezembro de 2025, das 12h00 às 13h00, a iniciativa visou proporcionar uma abordagem articulada aos principais desafios legais, éticos e tecnológicos associados à proteção de dados em projetos de investigação científica. O ciclo assumiu um carácter abertamente formativo e de sensibilização, garantindo acesso alargado a investigadores, estudantes de doutoramento, bibliotecários, gestores de ciência, data stewards e outros profissionais com responsabilidade na gestão e curadoria de dados de investigação. No conjunto das três sessões registaram-se 528 inscrições e 363 participantes efetivos, evidenciando uma forte adesão e confirmando a relevância do tema para instituições de ensino superior, unidades de investigação, estruturas de apoio científico-técnico e entidades do setor da saúde e administração pública. A diversidade de perfis presentes, bem como a participação de oradores nacionais e internacionais com experiência consolidada em proteção de dados e anonimização, reforçou o carácter estratégico desta ação no portefólio formativo do Re.Data.

RESUMO DO EVENTO

Em linha com a filosofia dos Lunch Webinars Re.Data, cada sessão teve a duração de uma hora e combinou exposição temática com espaço para perguntas e partilha de experiências, permitindo aos participantes integrar a formação na rotina diária de trabalho. No total, os três webinars mobilizaram centenas de profissionais das mais diversas áreas científicas, o que se traduziu num total de 363 participações efetivas que correspondeu a uma taxa média de participação próxima de 80% face ao número de inscritos.

A série seguiu uma sequência lógica entre enquadramento jurídico, desafios tecnológicos e soluções práticas de anonimização, e estruturou-se em torno de três eixos complementares: a apresentação de um *toolkit* de apoio à decisão jurídica e ao licenciamento de dados; a discussão dos impactos da inteligência artificial generativa na gestão de dados pessoais; e a demonstração prática de uma

ferramenta de anonimização com garantias formais. As sessões foram dinamizadas por especialistas do Iscte, da Universidade do Minho e do Athena Research Center, com moderação de elementos da equipa ReData, proporcionando uma articulação entre enquadramento nacional e perspetiva europeia em matéria de proteção de dados e Ciência Aberta.

No final de cada sessão os participantes foram convidados a colocar questões, partilhar casos institucionais e comentar desafios específicos dos seus contextos, reforçando o carácter interativo e aplicado dos webinars.

Foram disponibilizadas as gravações e apresentações de cada sessão, na página web do Re.Data e no canal do Youtube Re.Data:

- **Toolkit sobre Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças**
 - Apresentação: [LINK](#)
 - Gravação: [LINK](#)
- **10 de dezembro: Gestão de Dados na Era da IA Generativa**
 - Apresentação: [LINK](#)
 - Gravação: [LINK](#)
- **11 de dezembro - Amnesia Anonymization Tool**
 - Apresentação: [LINK](#)
 - Gravação: [LINK](#)

PROGRAMA

9 de dezembro: Toolkit sobre Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças

- Sessão dedicada ao lançamento do *Toolkit* que apoia investigadores e profissionais na identificação de enquadramentos jurídicos, na qualificação de dados pessoais e sensíveis, na avaliação de riscos e na escolha adequada de licenças para dados de investigação.
- Orador: Gabriel Cipriano (Iscte – Instituto Universitário de Lisboa);
Moderação: Anabela Duarte (Universidade do Minho)

10 de dezembro: Gestão de Dados na Era da IA Generativa

- Discussão focada nos desafios que o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa coloca à segurança, privacidade e governação de dados, incluindo riscos éticos e jurídicos, bem como abordagens sustentadas nos três pilares para um uso responsável: governação, princípios e ferramentas.
- Orador: António Lopes (Iscte – Instituto Universitário de Lisboa); Moderação: Clara Boavida (Iscte – Instituto Universitário de Lisboa).

11 de dezembro – Amnesia Anonymization Tool

- Sessão centrada na apresentação da Amnesia, ferramenta de anonimização de dados desenvolvida no contexto do Athena Research Center e OpenAIRE, demonstrando, através de exemplos práticos, a aplicação de técnicas como *k-anonymity* e *km-anonymity* para proteção de conjuntos de dados de investigação.
- Orador: Manolis Terrovitis (Athena RC / OpenAIRE); Moderação: Paula Moura (Universidade do Minho).

REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES

Iscte recebeu o Workshop "Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças" promovido pelo projeto Re.Data

No dia 16 de outubro, o Iscte – Instituto Universitário de Lisboa acolheu o **Workshop "Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças"**, uma iniciativa integrada no **Programa Nacional de Formação do projeto Re.Data**. Esta ação de formação teve como objetivo apoiar a comunidade científica no domínio das questões legais e éticas relacionadas com a gestão de dados de investigação, reforçando o compromisso com os princípios FAIR e a Ciência Aberta.

O evento contou com a apresentação e teste do Toolkit sobre Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças (disponibilizado publicamente em breve), reunindo 56 participantes entre os quais 15 especialistas convidados em proteção de dados e ética na investigação. Estes especialistas contribuíram com sugestões de melhoria ao Toolkit e participaram ativamente nas sessões práticas, que visaram fomentar a discussão e a troca de experiências entre profissionais da área e investigadores.

Velocidade de Adopção da IA Generativa

ChatGPT reaches 100 million users two months after launch

Unprecedented take-up may make AI chatbot the fastest-growing consumer internet app ever, analysts say

[The Guardian, 2023]

Tecnologia	Tempo -> 100M Utilizadores
Telefone	75 anos
Telemóvel	16 anos
Internet	7 anos
Twitter	5 anos
Facebook	4.5 anos
Instagram	2.5 anos
TikTok	9 meses
ChatGPT	2 meses

Amnesia
Data anonymization

Manolis Terrovitis
mter@athenarc.gr

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

1. Grau de Satisfação Geral

2. Qualidade dos Formadores

3. Grau de probabilidade de participação em futuras ações de formação

Os resultados do questionário espelham um nível muito elevado de satisfação com esta série de Lunch Webinars ReData, tanto pela perceção da qualidade dos conteúdos, como pela sua relevância, confirmando o alinhamento da iniciativa com as necessidades da comunidade.

É notória uma predominância clara de respostas na escala mais alta (“Excelente” e “Muito relevante/Extremamente, relevante”) tanto na apreciação global dos webinars, como na adequação dos conteúdos às expectativas, na clareza dos oradores e na qualidade das condições técnicas (som e imagem). A forte intenção de participação em futuras ações (“Muito provável/Provável”) e o volume significativo de inscrições e de presenças reforçam a pertinência do formato Lunch Webinar e a sua capacidade para mobilizar perfis diversos da comunidade académica e científica.

O questionário permitiu ainda recolher sugestões qualitativas que apontam para necessidades de aprofundamento de temas específicos (ética e IA, patentes, consentimento informado, preservação e curadoria de dados, aplicação prática de PGD).

Todos estes elementos constituem uma base sólida para o aperfeiçoamento contínuo do portefólio formativo do Re.Data, garantindo maior foco em casos práticos, em contextos disciplinares específicos e em desafios emergentes associados à proteção de dados.

CONCLUSÕES

A série de Lunch Webinars Re.Data “O essencial da proteção de dados em projetos de investigação” consolidaram-se como uma ação estratégica no plano de capacitação, ao articular enquadramento jurídico, desafios tecnológicos e demonstrações práticas orientadas para a gestão responsável de dados pessoais em ciência aberta.

A elevada adesão (528 inscrições e 363 participantes efetivos), a diversidade de perfis presentes e a colaboração entre especialistas nacionais e internacionais evidenciam a relevância do tema e a capacidade do consórcio para mobilizar e servir a comunidade.

A qualidade reconhecida das sessões e o tipo de *feedback* recolhido, confirmam que esta última série temática de um conjunto de 4 séries de Lunch Webinars¹, contribuiu para aumentar a literacia em proteção de dados, apoiar decisões mais informadas em projetos de investigação e reforçar a articulação entre enquadramento nacional e perspectiva europeia. As recomendações formuladas pelos participantes apontam ainda caminhos claros para a evolução futura da oferta formativa, nomeadamente através do aprofundamento temático, do reforço da componente prática e da continuidade de formatos acessíveis, dinâmicos e focados em desafios concretos da gestão de dados de investigação.

¹ Disponíveis em: <https://redata.pt/aco-es-passadas/> e <https://www.youtube.com/channel/UCTQY6aDBO8QuW-MZB3ZiLdA>